

SHAHARDA TIRBANTLIKLARNI KAMAYTIRISH

Sardor Zarifovich Aslamkulov

Javohir Muzaffarovich Shermamatov

Fariz Xurshid og‘li Baxtiyorov

TATU Samarqand filiali talabalari

Annotatsiya: Hozirgi kundagi tirbantliklarni oldini olish haqida, jamoat transporti bo‘yicha ekspert Vladimir Valdin tirbandliklarni qay tarzda hal qilish mumkinligiga to‘xtaldi.

Kalit so‘zlar: vizual navigatsiyasi (vizual yo‘l ko‘rsatkichlar), Salon va ko‘prik (shassining o‘qlar o‘rnatilgan qismi), yurg‘izuvchi (xodovoy), tender (shartnoma).

Hozirgi kunda shahar ichida harakatlanish juda serqatnov bo‘lib, kundan-kunga moshinalar ko‘pligidan tirbantliklar kelib chiqmoqda. Bunda asosiy sabab sifatida tartibga solinmagan chorrahalar, yo‘nalishli avtobuslar, taksilar hisoblanadi.

Yaqinda bizning yurtimizda tashrif buyurgan jamoat transporti bo‘yicha ekspert Vladimir Valdin poytaxtda tirbandliklarni kamaytirish haqida “Gazeta.uz”ga intervyu berib, shahar darajasida transport muammolarini idrok etish borasidagi mulohazalari bilan o‘rtoqlashgandi.

— Ishlab chiqilishida biz ishtirok etayotgan chora-tadbirlar tizimi aynan mana shu megavazifani ham hal etishga qaratilgan. Vazifa bayonini bir oz o‘zgartirib: **«tirbandlikni kamaytirish»** emas, balki **«shahar harakatlanish sifatini yaxshilash»**, deya qayta ifodalagan bo‘lar edim. Shahar allaqachon bu yo‘nalishda muayyan qadamlarni tashlamoqda. Tirbandliklar — jiddiy kasallikning yaqqol ko‘rinib turgan belgisidir.

Shaharda transport harakati sifatini uncha katta bo‘lmagan mablag‘ evaziga haqiqatdan ham oshirishga xizmat qiluvchi bir qator arzon tashkiliy choralar mavjud. Masalan, ko‘cha vizual navigatsiyasi (vizual yo‘l ko‘rsatkichlar) singari arzimagan narsalar.

Shaharlarda hech bir ko‘chada haydovchilar uchun vizual navigatsiya yo‘q. Bu yerga necha marta kelgan bo‘lsam, har safar qandaydir muhim narsa yetishmayotgandek tuyuladi. Bu safar qayerga borayotganimni bilmasligimni tushunib yetdim. O‘zim ham haydovchi bo‘lganim uchun hatto taksida ham yo‘lga haydovchining ko‘zi bilan qarayman. Va bu haydovchi u qatordan bunisiga o‘tib haydaydi, chunki unga yo‘lni **«qanday xohlasang shunday hayda»** qabilida qurib berishgan. – deydi Vladimir Valdin o‘z intervyusida.

Chindan ham hozirgi kunda yo‘nalishni aftobuslar belgilangan vaqt oralig‘ida bekatlarga kelmasli, bir bekatda ko‘proq odam olish uchun ko‘p qolib ketishi, bitta

bekatlarda ko‘p aftobuslarning turib qolishi natijasida tirbantliklar va kelishmovchiliklar kelib chiqmoqda. Haqiqatdan ham rus eksperti ayganidek hozirgi kunda yurtimizga vizual navigatsiya kerak. Chunki hozirda yo‘nalishli aftobuslar ustidan nazorat qilish kerak bo‘lib qolmoqda. Haydovchilarning yo‘lda o‘zini tutishi, muntazam, ko‘pincha asossiz qator almashtirishlari asosan vizual navigatsiyaning yo‘qligi bilan bog‘liq: harakat qatorlari tepasidagi matn va grafik ko‘rsatkichlar haydovchilarga tezroq va xavfsizroq yetib borish uchun oldindan shay turishni tavsiya qiladi.

Haydovchilar uchun ko‘cha navigatsiyasi, hech bo‘lmaganda qaysi qatorda turish kerakligi, markazgacha qanday yetib borish mumkinligi haqidagi qandaydir ko‘rsatmalarning bo‘lishi, bu — yo‘l harakatini tashkil etishdagi eng kichik majburiyatdir.

Yo‘lovchilarni sifatli va tez tashishda harakat transportlarining sonini oshirish, ular uchun yulda alohida qatorlar ajratish va bu qatorlardan boshqa transportlar harakatlanishiga yo‘l qo‘ymaslik kerak. Qatnovlar sonining ortishi avtobusning hozirgidan tezroq borib-kelishini anglatadi. Avtobus tezligining yo‘qolishi ikkita asosiy komponentdan iborat: tirbandlik tufayli kechikishlar va oraliq bekatlarda yo‘lovchilarni kutib to‘xtab turish.

Umuman olganda, shaharning o‘z aholisi bilan aloqaga kirishishi — keng muhokama qilinadigan, biroq uningsiz hech narsa qilib bo‘lmaydigan pulli avtoturargoh kabi «achchiq hapdori»larday ko‘rinadigan har qanday tadbirning muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Chunki bepul avtoturargoh, hozir bo‘lgani kabi — bepul somsa uchun navbatga turishga o‘xshaydi. Hamma jihati faol muhokama qilinishi hamda odamlarga bu sizlarning manfaatingiz uchun qilinmoqda, deya tushuntirilishi kerak.

Umuman olganda, pulli avtoturargoh, bu — tirbandliklarni pasaytirish va ko‘p sonli fuqarolarga safarlari uchun ko‘chalardan foydalanish imkoniyatini taqdim etish uchun juda samarali instrument hisoblanadi.

Masalan, Peterburgda hozirda bosqichma-bosqich pulli avtoturargoh hududlari kengaytirilmoqda. Jurnalistlar yaqinda tajriba o‘tkazishdi: bir qismida pulli, bir qismida bepul avtoturargoh bo‘lgan ko‘cha uchastkalaridagi avtomobillar harakatini o‘lchashdi. Va yakunda pulli avtoturargohda bepul uchastkadagiga qaraganda 4,5 baravar ko‘proq avtomobil bo‘lganini aniqlashdi. Mashinani kun bo‘yi qo‘yib ketish rag‘bati pasayadi va shaharning eng qimmat resursi — bir parcha yerdan ko‘proq odamlar foydalanish imkoniyati paydo bo‘ladi.

O‘sib borayotgan transport tarmog‘iga xizmat ko‘rsatishga xususiy biznesni jalb etishgan holda ochiq xalqaro tanlov o‘tkazish ham yurtimiz uchun foydali bo‘ladi. Bu tender va shartnoma hujjatlari bo‘yicha alohida ishlashni talab qiladi, ammo oxir-oqibat hamma foyda ko‘radi. Xalqaro kompaniya o‘z tajribasini, ilg‘or

texnologiyalarni olib keladi, shuningdek, odamlarni ish bilan ta'minlaydi, soliq tushumlari ham baribir shu yerda qoladi.

Agarda shartnoma 5 yildan keyin so'zsiz tugasa va opsiya bo'lmasa, tashuvchi katta ehtimol bilan o'zini vaqtinchalikdek his qiladi. Hatto boshida shartnoma shartlari bo'yicha yo'nalishga yangi avtobuslar chiqsa ham, ular aynan 5 yillik resurs bilan sotib olinadi, biroq hech kim ularning ekspluatatsiya xarajatlari uchun jamg'armaydi. Va oradan 5 yil o'tib ko'pchiligining holati harakatlanayotgan metallolomga yaqinlashib qoladi.

Ideal holatda salohiyatli tashuvchiga avtobuslarning boshlang'ich yoshi emas, balki ular ekspluatatsiyasining qolgan muddati taklif etilishi kerak. U shartnomaning amal qilish muddati davomida tashuvchi avtobuslarni yangilariga almashtirishga yoki yuqori sifatli kapital-tiklovchi ta'mirlashni amalga oshirishga majbur bo'ladigan tarzda hisoblanishi kerak.

Masalan, Stokgolmda ana shunday xalqaro tashuvchilardan biri garchi zavod avtobusdan foydalanish muddatini 9 yil deb belgilaganiga qaramasdan, ularni 18 yildan buyon ekspluatatsiya qilib kelmoqda. 9 yildan keyin bu avtobus oxirgi vintiga qadar almashtiriladi. Salon va ko'prik (shassining o'qlar o'rnatilgan qismi) qoladi. Salon to'liq almashtiriladi, yurg'uzuvchi (xodovoy) qayta quriladi, dvigatel almashtiriladi, ekologik va shu davr uchun zarur bo'lgan boshqa talablarga moslashtiriladi. Qariyb yangi mashinaga aylanadi.

Avtobusni bunday ta'mirlash tashuvchiga xuddi shu yangi avtobusni sotib olishga qaraganda taxminan 20% arzonga tushadi, avtobusning o'zi esa ta'mirdan so'ng mutlaqo yangi holatda liniyaga tushadi. Natijada tashuvchi tejaydi, ya'ni u shaharga arzonroq narxni taklif qilishi mumkin. Chunki buning natijasida arzonroq narxlarda daromad ko'rishga ishonchi komil bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. «Gazeta.uz» <https://www.gazeta.uz/oz/list/articles?pages=%2Foz%2Flist%2Farticles%2F&page=3>

